

УДК 378.147:34

DOI 10.5281/zenodo.18951315

Научная статья

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

PECULIARITIES OF SELF-IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS IN A «FLUID» MODERNITY

ПУШКИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

PUSHKINA LYUDMILA GENNADYEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Astrakhan Branch of the Saratov State Law Academy.

В статье рассматривается проблема дефицита целостного профессионального самосознания у будущих юристов в условиях традиционной образовательной парадигмы. Автор анализирует теоретические основы проектной деятельности и механизмы ее влияния на личностное становление обучающихся: погружение в профессиональные роли, развитие системного мышления, коммуникативных навыков и этических ориентиров. В качестве репрезентативной модели представлена организация работы студенческой юридической клиники, где последовательное прохождение этапов правового консультирования (от интервьюирования до итоговой рефлексии) моделирует реальную профессиональную деятельность. Делается вывод о необходимости тотальной интеграции проектных технологий в юридическое образование для преодоления разрыва между теорией и практикой.

The article discusses the problem of a lack of holistic professional self-awareness among future lawyers in the context of the traditional educational paradigm. The author analyzes the theoretical foundations of project-based activities and the mechanisms of their influence on the personal development of students, including immersion in professional roles, development of systemic thinking, communication skills, and ethical guidelines. As a representative model, the article presents the organization of a student law clinic, where the sequential stages of legal counseling (from interviewing to final reflection) simulate real professional activities. The article concludes that it is necessary to integrate project technologies into legal education in order to bridge the gap between theory and practice.

Ключевые слова: *профессиональная идентичность, юридическое образование, проектный подход, проектное обучение, юридическая клиника, студенты-юристы, профессиональное становление, компетенции, рефлексия, практико-ориентированное обучение.*

Key words: *professional identity, legal education, project-based approach, project-based learning, legal clinic, law students, professional development, competencies, reflection, practice-oriented learning.*

Современные вызовы, стоящие перед юридическим сообществом, актуализируют проблему дефицита целостного профессионального самосознания у будущих юристов. При этом классическая образовательная парадигма, акцентирующая репродуктивное усвоение нормативного материала, демонстрирует ограниченную эффективность в формиро-

вании комплекса личностных и метапрофессиональных качеств, влияющих на формирование зрелой профессиональной идентичности.

Развитие профессиональной идентичности у будущих правоведов – одна из фундаментальных задач юридического образования. От ее решения зависит способность выпускника справляться с вызовами профессии, которые требуют от него не только юридической эрудиции, но и понимания глубинных этических и социальных смыслов его работы. Данный процесс рассматривается исследователями как базовое условие для разрешения комплекса профессиональных задач, с которыми сталкиваются юристы в своей деятельности [3, с. 14]. Сложность этих задач обусловлена необходимостью не просто оперировать правовыми нормами, но и глубоко осмысливать этические и социальные последствия принимаемых решений.

Само понятие идентичности имеет глубокие междисциплинарные корни и традиционно изучается в философии, психологии и социологии. Принято считать, что термин «идентичность» был введен в научный оборот Э. Эриксоном, однако его теория опиралась на концепции, разработанные ранее У. Джеймсом, Ч. Кули, Дж. Мидом и З. Фрейдом [10].

Процесс обретения профессиональной идентичности студентами-юристами в период обучения в вузе характеризуется сложной динамикой. Он включает в себя специфические механизмы, условия и движущие силы, которые определяют его ход. Теоретические и практические аспекты этого явления нашли отражение в трудах целого ряда отечественных ученых, среди которых В. А. Кениг, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, Т. Ю. Скибо, А. А. Шатохин, Л. Б. Шнейдер и др.

Профессиональная идентичность понимается нами как интегративное личностное образование, включающее систему ценностно-смысловых ориентаций, ролевых моделей поведения и меры социальной ответственности, интериоризированных в процессе профессионального становления.

Традиционная система юридического образования, несмотря на ее несомненные достоинства, порождает ряд системных проблем, препятствующих формированию профессиональной идентичности. Наблюдается фрагментация знаний, при которой дисциплинарные отрасли права воспринимаются как изолированные онтологические пространства, что затрудняет формирование холистического правопонимания [7, с. 88]. Кроме того, доминирование абстрактно-казуистического подхода минимизирует значимость антропологического компонента юридической деятельности, оставляя за скобками развитие эмпатии и клиентоориентированности [6, с. 134]. Следствием является ролевая неопределенность, при которой студент занимает позицию пассивного реципиента знаний, а не активного субъекта будущей профессиональной деятельности.

Одним из эффективных инструментов преодоления указанной пассивности и фрагментарности восприятия права выступает проектный подход. Сама идея обучения через деятельность и самостоятельный поиск не нова: базовые принципы проектной технологии были заложены еще в первой четверти XX века. В работах М.В. Кларина дается определение проектной технологии как совокупности познавательных приемов, позволяющих обучающимся в ходе самостоятельного поиска разрешать поставленные проблемные задачи с обязательной презентацией итогов работы [4, с. 26]. Основной характеристикой проекта выступает необходимость проявления инициативы и автономной деятельности участников.

Как отмечает М.К. Алиева, специфика проектной работы заключается в ее строгой направленности на достижение конкретной цели, причем процесс реализации строго следует алгоритму, предписанному методикой. Данный метод результативно применяется и в ходе практической подготовки студентов вузов (как учебной, так и производственной), особенно при выдаче коллективных заданий малым группам [1, с. 131]. В таком контексте целью становится создание единого продукта на основе материалов, собранных в ходе практики.

Вовлечение студентов в проектную деятельность способствует формированию ряда новых профессиональных компетенций. Работа в команде стимулирует развитие коммуникативных способностей, а процесс поиска, анализа информации и выдвижения гипотез закладывает основы исследовательских умений [2, с. 18].

Профессия юриста, подобно проектной деятельности, реализуется в плоскости активного межсубъектного взаимодействия [9, с. 180]. Это обуславливает высокие требования к уровню коммуникативной компетентности специалиста, особенно при реализации проектных задач. Критерием высшего уровня владения навыками в данном случае является способность выстраивать конструктивный диалог в конфликтных ситуациях, эффективно взаимодействовать в социально-психологическом контексте, а также владение методами психологической диагностики в условиях современного информационного обмена. Коммуникативная компетенция выступает фундаментом успешной юридической практики, а развитые навыки общения — необходимым качеством специалиста. При этом именно развитый коммуникативный потенциал служит базой для эффективной реализации проектной деятельности в правовой сфере [1, с. 133].

Рассмотрим механизмы влияния проектного обучения на формирование профессиональной идентичности. Внедрение проектных методов в образовательный процесс инициирует качественную трансформацию процесса профессионального становления через несколько взаимосвязанных механизмов.

Прежде всего, происходит глубокое погружение в профессиональные роли и контексты. Выполнение проекта, такого как ведение реального дела в юридической клинике или разработка правовой позиции для конкретного спора, трансформирует статус студента из обучающегося в «практикующего неопита». Это влечет за собой кардинальное изменение уровня ответственности и мотивации, выступая катализатором профессионального самоопределения. Параллельно формируется системное юридическое мышление, поскольку решение аутентичной правовой проблемы требует самостоятельного проведения комплексного правового анализа, идентификации смежных правоотношений, прогнозирования рисков и выработки вариативных стратегий [5]. Данный процесс имплицитно обеспечивает интеграцию знаний из различных отраслей права, способствуя кристаллизации целостного профессионального мировоззрения.

Параллельно развивается комплекс метапрофессиональных компетенций, без которых немислима современная юридическая практика. Речь идет о коммуникативных навыках, проявляющихся во взаимодействии с клиентами и контрагентами, способности к эффективной командной работе и проектному управлению, включая тайм-менеджмент и распределение ресурсов. Важнейшим аспектом является закрепление этических норм. Столкновение с реальной, а не гипотетической правовой проблемой, особенно в социально значимых проектах, служит мощным инкубатором профессиональной этики, эмпатии и социальной ответственности.

Наиболее релевантной и структурно завершенной формой проектного обучения в юриспруденции выступает студенческая юридическая клиника. Ее функционирование можно рассматривать как развернутый во времени многоэтапный проект, обладающий максимальным идентификационным потенциалом.

Законодательство РФ предусматривает возможность интеграции практико-ориентированных структур в систему высшего образования. В частности, университетам разрешено создавать юридические клиники на основании ч. 2 ст. 27 Закона «Об образовании в РФ», а также в соответствии с нормами Закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

В типовой модели юридической клиники выделяется три уровня участников. Первый уровень — кураторы (преподаватели), отвечающие за методическую и контролируемую

функции. Второй — практикующие юристы, привлекаемые для профессионального консультирования студентов. Третий, основной уровень — студенты-клиницисты, которые, пройдя подготовку по гражданско-правовым дисциплинам, приступают к работе с посетителями. Оказывая бесплатную юридическую помощь, студенты учатся консультировать, анализировать ситуации клиентов и самостоятельно готовить проекты правовых документов (запросы, жалобы, исковые заявления), погружаясь в реальный контекст будущей профессии.

Можно выделить следующие этапы работы в клинике в рамках проекта:

- инициирование: первичный прием клиента, интервьюирование, выявление проблемы;
- планирование: разработка плана действий, распределение обязанностей в студенческой команде (один работает с документами, другой анализирует практику, третий готовит проект заявления в суд);
- исполнение: сбор доказательств, составление юридических документов, взаимодействие с госорганами (где это допускается законом);
- мониторинг и контроль: регулярные супервизии с куратором, обсуждение стратегии, корректировка действий;
- подведение итогов дела, рефлексия.

Цикл работы в клинике, от первичного интервьюирования клиента и планирования правовой помощи до исполнения намеченной стратегии и итоговой рефлексии, моделирует полный спектр профессиональной деятельности. Ключевым элементом на завершающем этапе является организованная рефлексия, в ходе которой происходит не только анализ примененных правовых конструкций, но и экзистенциальное «присвоение» профессионального опыта, осмысление этических коллизий и собственной роли в команде. Именно этот рефлексивный компонент является центральным звеном в процессе формирования профессионального «Я» будущего юриста [8, с. 471].

Проведенный анализ позволяет утверждать, что проектное обучение представляет собой не только педагогическую технологию, а целостную философию подготовки юриста, ориентированную на формирование рефлексивного, ответственного и ценностно-ориентированного профессионала. Через погружение в аутентичную проектную деятельность, апробированную в формате юридической клиники, студент осуществляет экзистенциальный переход от пассивного усвоения знаний к активному конструированию своей профессиональной идентичности. Дальнейшая оптимизация юридического образования видится в последовательной и тотальной интеграции проектной технологии в образовательный процесс, что позволит преодолеть разрыв между академической подготовкой и реальными запросами профессиональной среды, способствуя более раннему и осознанному становлению профессиональной идентичности студентов-юристов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева М. К. Проектная деятельность в профессиональной подготовке будущих бакалавров по профилю «юриспруденция» // Молодые ученые. 2014. № 5. С. 130–134.
2. Беркович О. Е., Матрешина Е. Б., Киселева И. А., Шарунова Е. В. Психологические основы организации и управления проектной деятельностью в сфере юриспруденции. Казань: Общество с ограниченной ответственностью «Бук», 2022. 76 с.
3. Калашник Н., Неймарк М., Киселева Е. Профессиональная идентичность: понятие и значение для повышения эффективности образования студентов юридических вузов // Юрислингвистика. 2021. № 21(32). С. 14–19.
4. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. М.: Наука, 1997. 153 с.

5. Козилова Л. В., Чвякин В. А. Структура профессиональной идентичности студентов педагогического вуза // Педагогика и просвещение. 2025. № 4. С. 88–104. DOI 10.7256/2454-0676.2025.4.77218.

6. Патюлин Г. С. Профессиональная идентичность юриста (к вопросу об образе выпускника юридического факультета) // Право и государство: теория и практика. 2024. № 3(231). С. 22–24. DOI 10.47643/1815-1337_2024_3_22.

7. Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву. М.: Владос, 2013. 400 с.

8. Тома Ж. В., Чистякова С. В., Емелин В. Н., Кузьмина М. В. Профессиональная идентичность будущего специалиста как проблема образования // ЦИТИСЭ. 2025. № 3(45). С. 471–480.

9. Томилина Е. Е., Зубач А. В. Практико-ориентированный подход в подготовке юристов (на примере разработки проекта в рамках юридического образования) // Вестник Московского университета МВД России. 2024. № 2. С. 179–182. DOI 10.24412/2073-0454-2024-2-179-182.

10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 362 с.

Поступила в редакцию: 04.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Пушкина Л. Г., 2026.